

УДК 340.12:342.25

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560534>

А.М. ШУЛЬГА,

професор кафедри теорії та історії держави та права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: a.shulga1959@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7634-3665>

РЕАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ ЯК ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ПОНЯТТЯ

A.M. SHULGA,

Professor, Chair of Theory and History of State and Law, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: a.shulga1959@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7634-3665>

REAL SOVEREIGNTY OF THE STATE AS A GENERAL THEORETICAL CONCEPT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Як і в історичному минулому, так і в сучасних умовах періодично з'являються статті, присвячені поняттю державного суверенітету, висвітленню його природи. Виокремлюються види державного суверенітету. "Номінальний" і "реальний" суверенітет держави є одними із таких видів. Проте, відсутнє дослідження, котре презентує чітко сформульоване визначення поняття "реального суверенітету держави" як поняття загальнотеоретичної юриспруденції, вказує на основні відмітні ознаки даного феномену, на можливі критерії виокремлення видів "реального суверенітету держави" тощо. **Метою** статті є формування структурованого уявлення щодо "реального суверенітету держави" на основі визначення його поняття, а також обґрунтованого виокремлення його можливих видів. **Методи.** Методологічну основу статті становлять формально-логічний, формально-юридичний, системно-структурний та інші методи, використання яких забезпечило досягнення мети дослідження, вирішення його завдань. **Результати.** Встановлено, що поняття "реального суверенітету держави" з погляду діяльницького підходу припускає наявність у держави фактичної (не абстрактної) можливості самостійно ставити та досягати цілі у сферах своєї діяльності, обираючи за власним розсудом засоби, необхідні для досягнення відповідних цілей. При цьому найбільш доцільно виокремлювати види "реального суверенітету держави" за сферами функціональної діяльності держави. За своєю природою "реальний суверенітет держави" (повний, частковий) є багатоаспектним, конкретно-предметним, конкретно-історичним, відносно динамічним, системним явищем. **Висновки.** З огляду на такі можливі види державного суверенітету як "внутрішній і зовнішній", "обмежений і необмежений", "номінальний і реальний", реальний суверенітет держави являє собою існуючу у держави як суб'єкта права, політики, інтересів, функціональної діяльності (внутрішньої, зовнішньої) фактичну можливість ставити та досягати відповідні конкретні цілі самостійно або завдяки договірній міждержавній взаємодії (добровільній, рівноправній, взаємовигідній). Види реального суверенітету держави ("за сферами функціональної діяльності держави"): "економічний", "військовий", "енергетичний", "фінансово-кредитний", "технологічний", "продуктовий", "фармацевтичний", "демографічний", "кадровий", "науковий", "цифровий", "культурний" тощо.

Ключові слова: суверенітет держави; реальний суверенітет держави; види реального суверенітету держави; суверенна дієздатність держави

Problem statement. As in the historical past, so in the present, articles devoted to the concept of state sovereignty and its nature appear periodically. Types of state sovereignty are distinguished. The "nominal" and "real" sovereignty of the state are among these types. However, there is no study that presents a clearly formulated definition of the concept of "real sovereignty of the State" as a concept of general theoretical jurisprudence, indicates the main distinctive features of this phenomenon, and possible criteria for distinguishing the types of "real sovereignty of the State", etc. **Purpose** of the article is to form a structured view of "real state sovereignty" based on the definition of its concept and a reasonable distinction of its possible types. **Methods.** The methodological basis of the article is formed by formal-logical, formal-legal, systemic-structural and other methods, the use of which ensured the achievement of the research goal and solution of its tasks. **Re-**

sults. The author establishes that the concept of "real sovereignty of the State" from the perspective of the activity approach implies that the State has the actual (not abstract) ability to independently set and achieve goals in the areas of its activity, choosing at its own discretion the means necessary to achieve the relevant goals. At the same time, it is most appropriate to distinguish the types of "real sovereignty of the state" by the areas of functional activity of the state. By its very nature, "real sovereignty of the State" (full, partial) is a multidimensional, specific subject matter, specific historical, relatively dynamic, systemic phenomenon. **Conclusions.** Given such possible types of state sovereignty as "internal and external", "limited and unlimited", "nominal and real", the real sovereignty of the state is the actual ability of the state as a subject of law, policy, interests, functional activities (internal, external) to set and achieve the relevant specific goals independently or through contractual interstate cooperation (voluntary, equal, mutually beneficial). Types of real sovereignty of the state ("by areas of functional activity of the state"): "economic", 'military', 'energy', 'financial and credit', 'technological', 'food', 'pharmaceutical', 'demographic', 'personnel', 'scientific', 'digital', 'cultural', etc.

Keywords: *state sovereignty; real state sovereignty; types of real state sovereignty; sovereign capacity of the state*

Постановка проблеми

"Державний суверенітет" – не тільки відносно давній, але й сучасний, актуальний предмет наукового дискурсу. На сьогодні існують монографії, статті, присвячені питанням його "обмеження", проблемі "десуверенізації" держав, поняттям "сильна" та "слабка" або "неспроможна" держава, ставиться питання про "реальний суверенітет держави" тощо. З огляду на розвиток вітчизняної юридичної науки, приміром, предметом уваги О.В. Талдикіна був "Реальний суверенітет держави в умовах глобалізації", у контексті міждержавних інтеграційних процесів. Аналізуючи формальний (відносний) та реальний (абсолютний) суверенітет держави, О.В. Талдикін визначив "складові" останнього, вказав на "фактори", що впливають в умовах глобалізації на його стан [1, с.65-70].

В. Червоненко узагальнював (2014 р.) експертні відповіді щодо питання "Чи є в Україні реальний суверенітет?", вказував, що українська держава вже знаходиться поза країн, що охоплюються поняттям "failed states" (країни, "що не відбулися") [2]. В.Г. Пугач писав про "кризу державного суверенітету", спричинену процесами "глобалізації", "транснаціоналізації", впливом наднаціональних (недержавних) суб'єктів на сферу "компетенції й відповідальності держави" ("є розмивання політичної суб'єктності держави, конфіскація її влади" даними акторами) [3].

Н.В. Чорна розглядала як ресурси стабільного функціонування держави питання "якості державного суверенітету" та "національної ідентичності" [4]. Т.А. Бевз досліджувала протиріччя між формальним і реальним суверенітетом держави, звертала увагу на проблему здатності держави визначати самостійно власну "зовнішню політику". Вона писала, що в "сучасному світі реальний суверенітет мають лише країни, здатні захистити себе і свою територіальну ціліс-

ність"; ділила "політичний суверенітет" на "конституційний і територіальний", які повинні "підтримуватися та захищатися військовим суверенітетом", а також зазначала, що "частиною державного суверенітету є інформаційний суверенітет" тощо [5, с.192-193, 195-196].

О.В. Щербанюк писав, зокрема, "про владоспроможність держави", проблеми її "обмеження" (державний суверенітет обмежується нормами внутрішнього, міжнародного права) [6, с.235-269]. Предметом дослідження низки науковців була "Суб'єктність України в сучасному світі"; відповідні автори писали (2020 р.) про "рівень", про "ослаблення" даної "суб'єктності", що "Україна досі залишається у лімітрофному стані" тощо [7, с.4].

Польсько-англійський вчений З. Бауман писав про зацікавленість глобальних корпорацій в існування "слабких держав", "квазідержав" [8, с.57-59]. В іноземній літературі, приміром, S. Eriksen, орієнтуючись на такі поняття наукового дискурсу, як "деградація держави" ("state failure"), "неспроможна держава" ("failed state"), аналізував взаємозв'язок між ідеєю держави та фактичною державною практикою, стан держав з точки зору їх відповідності, невідповідності "ідеалу" (їх "моделі" як належному); писав про процеси, які призводять до існування "сильних" чи "слабких" держав [9]. S.D. Krasner звертав увагу на процес адаптації до викликів глобалізації "національних держав" для збереження свого суверенітету [10]. В свою чергу, приміром, якщо Н. Bull "суверенітет держав" (внутрішній, зовнішній) досліджував на "нормативному" та "фактичному" рівні [11, с.8], то D. Held вже чітко термінологічно розмежовував "номінальний" та "реальний" як види державного суверенітету [12, с.214-242].

Проте, незважаючи на зазначене, все ще залишається актуальною потреба в систематиза-

ції накопиченого наукового знання, в існуванні чітко сформульованого визначення поняття "реального суверенітету держави" як поняття загальнотеоретичної юриспруденції, в підходах до критеріїв виокремлення видів "реального суверенітету держави" тощо. *Метою* статті є формування структурованого уявлення щодо "реального суверенітету держави" на основі визначення його поняття, а також обґрунтованого виокремлення його можливих видів. Її *новизна* полягає у застосуванні діяльнісного підходу до визначення поняття реального суверенітету держави, а також у спробі окреслити можливі критерії для виокремлення його конкретних видів. *Завданнями* статті є визначення основних аспектів співвідношення понять "номінальний" та "реальний" суверенітет держави, репрезентація реального суверенітету держави як загальнотеоретичного поняття, оглядова характеристика конкретних видів реального суверенітету держави.

Види державного суверенітету, поняття реального суверенітету держави

В *Декларації про державний суверенітет України* (1990 р.) "державний суверенітет України" проголошено як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах". *Статут* ООН вказує, що дана "Організація заснована на принципі суверенної рівності усіх її Членів" (п.1 ст.2).

Поняття "державний суверенітет" (у подальшому – ДС) вказує на певний статусний стан держави як учасника внутрішніх, зовнішніх відносин, на її *можливості*, формально-юридично визначений, конкретизований обсяг яких складають відповідні "суверенні права". ДС припускає незалежність держави (державної влади) відносно будь-якої *іншої влади* (як усередині, так і за межами держави), її *право* за власним розсудом вирішувати свої внутрішні та зовнішні справи. Відповідно в юридичній літературі зазвичай пишуть про "внутрішню" та "зовнішню" сторони ДС, або про *внутрішній, зовнішній* ДС як його "види" ("форми"). Оскільки "суверенітет держав, як внутрішній, так і зовнішній, існує як на нормативному, так і на фактичному рівні" [11, с.8], низка науковців, використовуючи дещо іншу термінологію, розрізняє такі *види* ДС як *номінальний* ("суверенітет de jure") та *реальний* ("суверенітет de facto") [12, с.214-242].

Відносно методології юридичного мислення, виокремлення зазначених видів ДС відповідає

методології праворозуміння, в межах якого розрізняють "право в книгах" і "право в дії", тобто право як *належне* та право як *суще*. Такий підхід, з огляду на термінопоняття "*суверенні права*", припускає їх розуміння і як формальних, і як реальних *можливостей* держави (зазначені можливості можуть розглядатись і в контексті проблеми міжнародно-правового *договірного* "обмеження державного суверенітету" [13]).

Виокремлення в загальнотеоретичній юриспруденції понять *номінальний* та *реальний* суверенітет держави – закономірне явище, оскільки, приміром, у державознавстві давно вже використовується термін "держава-сателіт", який вказує на формально незалежну державу, котра фактично є залежною від іншої (певною мірою перебуває під її впливом, контролем). Даний термін використовувався як у "радянській історіографії", так і в "західній геополітиці" щодо держав (приклад: Куба, Північна Корея) "залежних" від колишнього СРСР. У той же час щодо держав (приклад: Південна Корея, Тайвань), "залежних" від США, застосовувався більш "м'який" термін "держава-клієнт" ("client state"). З огляду на опозицію "незалежність – залежність", у контексті реалістичного геополітичного вербально-понятійного мислення слово (поняття) "залежність" не є чимось екстраординарним, утаємниченим, табуованим тощо. Навпаки, приміром, З. Бжезинський розглядав світ як арену геополітичної боротьби, що нагадує "шахівницю", де певні центри сили використовують інші країни у своїх цілях. Він писав (1997 р.), що відносно США як *наддержави* у світі є "васали, залежні держави" (книга: "Велика шахова дошка"). Такий стан речей насамперед пояснюється тим, що у світі є "The Great Powers" ("Великі держави"), тобто є низка країн, котрі здійснюють провідну роль у світовій політиці, міжнародних відносинах (на відміну, приміром, від "регіональних держав"). У даному контексті доцільно зазначити, що загалом *гегемонізм* в "міжнародних відносинах" є явищем, котре має давню історію; дане явище відоме з часів античності, має відношення до історії розвитку Стародавнього Риму тощо. Проте, на сьогодні існує резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Про неприпустимість політики гегемонізму в міжнародних відносинах" (1979 р.). Як історичне явище *гегемонізм* у *міжнародних відносинах* слід відрізнити від формальних *внутрішньоімперських* субординаційних відносин: в "імперіях" (приклад: Османська імперія) співіснували "держава-созерен" і "васальні держави".

З огляду на ДС як на право держави за власним розсудом вирішувати свої внутрішні й зовнішні справи, у першому наближенні, *реальний суверенітет держави* (у подальшому – РСД) – це існуюча у держави як суб'єкта права, політики, інтересів, функціональної діяльності (внутрішньої, зовнішньої) **фактична можливість ставити та досягати відповідні конкретні цілі самостійно або завдяки договірній міждержавній взаємодії (добровільній, рівноправній, взаємовигідній)**.

Інакше й максимально стисло кажучи, оскільки "мета", "засіб", "результат" – основні елементи будь-якої діяльності, котрі являють собою певну конкретизацію структури діяльності, коли насамперед її характеризують, використовуючи поняття "суб'єкт діяльності", "об'єкт діяльності", "зміст діяльності", з погляду *діяльнісного підходу*, РСД (внутрішній, зовнішній) – це фактична (не абстрактна, не гіпотетична, не теоретична) можливість держави самостійно ставити та досягати цілі у сферах своєї діяльності, обираючи за власним розсудом засоби, необхідні для досягнення відповідних цілей. Як приклад у цьому контексті можна навести вислів, розміщений на офіційному веб-сайті Білого дому, який стосується поточних україно-російських відносин. Його зміст водночас окреслює і "мету", і "засіб" її досягнення: "restoring peace through strength" – "відновлення миру силою" [14]. Цей вислів супроводжував початок відповідного переговорного процесу [15].

З огляду на зазначене, в межах методологічно редуційної, мінімалістичної характеристики РСД, його основні концептуально-змістовні ознаки вказують на те, що РСД – це насамперед її фактично можлива самостійна певна діяльність, РСД – це її фактична можливість самостійного цілепокладання, РСД – це її фактична можливість досягнення відповідних цілей.

"Самостійність" ("самодостатність", "автономність") держави як *суб'єкта діяльності* при розв'язанні тих чи інших проблем у сфері її інтересів, політики (внутрішньої, зовнішньої) тощо є самоочевидним доказом її повноцінної *суб'єктності* з поміж інших держав як суб'єктів ("акторів") геополітичної реальності. "Суб'єктність" (за визначенням, як протилежність "несуб'єктності") припускає реально існуючу здатність "суб'єкта" (у даному контексті – "держави") *самостійно* обирати та реалізувати той чи інший напрямок, план (стратегічний, тактичний), ресурс, засіб, метод й т. ін. своєї *діяльності* (внутрішньої, зовнішньої), припускає здатність дер-

жави не бути *об'єктом* геополітики у тій чи іншій конкретно-історичній ситуації. У цьому плані держсекретар США у 2024 р. на Мюнхенській конференції з безпеки висловився образно: держава може бути або за столом міжнародної системи, або бути в меню [16]. Історичним прикладом відповідної ситуації може бути "Мюнхенська угода 1938 р." про приєднання частини Чехословаччини до Німеччини (угода була укладена між Німеччиною, Італією, Великою Британією, Францією за відсутності представників Чехословаччини). З огляду на проблеми історичного розвитку України після початку 21 ст., у літературі, приміром, звертають увагу (2020 р.), що Україна у глобальному контексті "перебуває здебільшого у парадигмі об'єкта світової політики" (є факти для висловлювань про "мінімізацію" її суб'єктності, про "ослаблення" її суб'єктності "на субрегіональному рівні" тощо). При цьому, з огляду на "рівень суб'єктності країни" та його "ознаки й критерії", насамперед необхідно орієнтуватись, зокрема, на здатність держави до формулювання, реалізації, захисту "національних інтересів", на "наявність національної мети... стратегії її досягнення" тощо. У зв'язку із зазначеним існує "стратегія суб'єктивізації України" (стратегія набуття статусу, "якщо не регіонального лідера", то, принаймні, "локального геополітичного гравця" [7, с.6, 23-24, 28].

Оскільки "функції держави" – це основні напрямки її *діяльності*, саме поняття "діяльність" є центральним, інакше кажучи, системоутворюючим поняттям у контексті осмислення природи РСД. Пояснюється це тим, що буття держави – це буття одночасно інституціональне і функціональне. Проте історія та сучасність свідчать: іноді має місце ситуація, коли "інститут" існує, але реально функціонує лише, образно кажучи, "на папері". Натомість саме "досягнення цілей (результативність)" являє собою критерій (праксеологічний) реальної ефективності держави як суб'єкта діяльності. Додатково також можна зауважити, що загалом "цілепокладання" є характерною (іманентною) ознакою "діяльності" як такої, а поняття "ціль (мета)", як відомо, припускає, у свою чергу, що є (або *відсутні*) "засоби" її досягнення ("договірна міждержавна взаємодія", приміром, як результат утворення "конфедеративного союзу", є одним із таких "засобів" – субсидіарних, компенсаторних, синергічних тощо).

РСД як поняття та явище вказує, що є *діяльність* (внутрішня, зовнішня), котру держава не тільки формально ("потенційно") може здійснювати, але й реально її здійснює *самостійно*,

оскільки *здатна* до тієї чи іншої "суверенної діяльності". У зв'язку з цим, приміром, науковці пишуть про "*суверенноздатність*" держави як "здатність держави самостійно формувати заходи внутрішньої і зовнішньої політики та реалізовувати її згідно з національними інтересами" [17] в умовах зовнішнього (геополітичного) впливу. Хоча, на нашу думку, у цьому плані, з точки зору діяльнісного підходу, термінопоняття "*суверенна дієздатність держави*" (повна, часткова) буде більш точним словосполученням у контексті характеристики РСД як такого. *Суверенна дієздатність держави* знаходить *об'єктивізацію* у різного роду її *самостійних діях*. Приміром, термін "самостійно" – термін багатьох положень *Декларації про державний суверенітет України* (1990 р.): "самостійно визначає адміністративно-територіальний устрій Республіки та порядок утворення національно-адміністративних одиниць", "самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах" тощо. Факти практичної реалізації відповідних політико-правових ("нормативно-правових") можливостей державної діяльності свідчать про *самодостатність* держави як суб'єкта досягнення конкретних цілей своєї конкретної діяльності, тобто свідчать про її "реальний суверенітет" у контексті тієї чи іншої конкретно-історичної ситуації.

РСД припускає за логікою речей не просто "можливість" (можливість як потенційну здатність), а "фактичну можливість" держави не тільки ставити, але й досягати цілі. Досягати їх насамперед і переважно, образно кажучи, "власними силами" (приміром, є відповідні трудові, енергетичні, фінансові ресурси або – "силові структури", "Збройні сили" тощо). Зазначений сенс словосполучення "фактична можливість" має пряме відношення до поняття "можливість" з точки зору Аристотеля (праця "Акт і потенція"), до сучасного класичного філософського поділу "можливостей" на *формальні* можливості та *реальні* можливості ("обумовленість" – їх атрибут). Якщо пригадати притаманний академічному середовищу метафорично-дидактичний вислів "суверенітет як вагітність – або є, або немає", з огляду на логіку співвідношення формальних ("юридичних") і реальних ("фактичних") можливостей держави (вони "збігаються" або "не збігаються"), формальний суверенітет держави завжди існує, натомість РСД або існує (повністю, частково), або – не існує. Приміром, не кожна сучасна "суверенна держава" має "реальний суверенітет" у сфері космічної діяльності, космічного зв'язку (зокрема, на сьогодні існує

об'єктивна залежність "українського фронту" від системи супутникового зв'язку Starlink [18], оскільки Україна має у своєму розпорядженні лише два супутники; натомість Starlink – це понад 7000 інтернет-супутників).

Поняття "РСД", зокрема, звертає увагу на:

а) певну об'єктивну взаємозалежність сучасних держав (абсолютно незалежних держав на планеті Земля не існує, приміром, внаслідок існування "глобальних проблем сучасності", "глобальної економіки" тощо);

б) актуальність проблем ("загроз", "викликів"), відображених у таких документах, як "Стратегія національної безпеки", "Стратегія воєнної безпеки" держави тощо (РСД – чинник *життєздатності* держави, умова її *самозбереження, виживання*); проблемні види РСД у державних "стратегічних документах" термінологічно (юридичною мовою) відображаються як проблемні види національної безпеки: *під загрозою*, приміром, може бути "продовольча безпека" або "енергетична безпека" країни (серед видів національної безпеки є "інформаційна, економічна, демографічна, екологічна" тощо [19, с.7];

в) існування таких явищ ("процесів", "проблем") як "суверенізація" або "десуверенізація" країни [20];

г) існування практики повалення іноземних урядів, "зміни режимів" [21];

г) поняття (історичні, сучасні): "державалімітроф", "клієнтська держава", "маріонеткова держава", "васальна держава", "держава-сателіт", "деградація держави" ("state failure"), "неспроможна держава" ("failed state"), "несуб'єктність держави", "підконтрольна держава", "зовнішнє управління державою", "політика балансування у зовнішньополітичних відносинах", "вплив транснаціональних корпорацій на держави", "неоколоніалізм", "сильна" і "слабка" держава (в існуванні "слабких держав" зацікавлені транснаціональні корпорації), "бананова республіка", "країна-мішень", "п'ята колона", "зовнішній тиск", "проксі-війна" ("proxy-war"), "The Fragile States Index" ("Індекс крихких держав", "Індекс недієздатності держав") тощо;

д) необхідність розуміння, що "*правові* можливості" та "*реальні* можливості" держави не завжди збігаються.

Види реального суверенітету держави

Гіпотетично можливі "види РСД" – це, приміром, *види* "за сферами життєдіяльності суспільства" (зазвичай виокремлюються такі сфери як

"економічна", "соціальна", "політична", "духовна"), або види "за актуальними проблемами безпеки життєдіяльності суспільства" (відповідні проблеми – це "екологічна", "енергетична", "демографічна" тощо). Проте, найбільш доцільно, на нашу думку, виокремлювати види РСД "за сферами функціональної діяльності держави", оскільки термін "діяльність" має пряме відношення як до формулювання поняття РСД, так і до визначення поняття "функцій держави", котрі є основними напрямками *діяльності* держави, що виражають її сутність, соціальне призначення, цілі та завдання. У свою чергу, зрозуміло, що "перелік функцій *конкретної держави*" завжди має бути результатом не догматичного, а діалектичного мислення (приміром, серед основних внутрішніх функцій сучасної демократичної держави є "економічна", "екологічна", "культурно-виховна" тощо).

Доцільність підходу до виокремлення видів РСД за сферами функціональної діяльності держави підтверджує і "практика як критерій істини": в літературі, приміром, розглядають питання "військового" [22], "цифрового" [23], "культурного" [24] тощо *суверенітету* держави. Зазначене свідчить, що питання про РСД не є питанням про суверенітет загалом, про суверенітет як такий, це питання про той чи інший *конкретний вид* суверенітету. Приміром, держава має *продовольчий* суверенітет, але не має *технологічного* суверенітету. РСД – багатомірне структурне явище (з огляду на філософське поняття "багатомірна реальність").

За сферами функціональної діяльності держави, РСД – це, приміром, *економічний, військовий, енергетичний, фінансово-кредитний, технологічний, продуктової, демографічний, кадровий, науковий, цифровий, культурний* суверенітет (*інші* види РСД: "дипломатичний", "освітянський" тощо). Загалом РСД – явище: *багатоаспектне* (має відношення до різних сфер функціонування держави); *конкретно-предметне* (має пряме відношення до оціночної характеристики виключно конкретних *сфер* функціонування держави); *конкретно-історичне* (відображає певний "стан речей" у процесі історичного розвитку даної держави як геополітичного суб'єкта); *відносно динамічне* (може якісно змінюватись за принципом розширення або зменшення обсягу реальних можливостей держави, може бути "повним", "неповним" тощо); *системне* (існує взаємозв'язок між його конкретними видами: між "технологічним" і "науковим", "енергетичним" і "цифровим", "демографічним" і

"кадровим" тощо; приміром, зв'язок "економічного" та "військового" суверенітетів припускає так звану "війна на виснаження").

З огляду на *види* РСД (характеризуючи їх у тезовій формі), наприклад, *економічний суверенітет* завжди мав і має фундаментальне соціально-політичне, геополітичне значення, оскільки існує прямий зв'язок економіки з "вітальними потребами" населення або, приміром, із "м'якими" та іншими "силовими можливостями" держави (відповідно саме "за рівнем розвитку економіки" у світі розмежують "країни, що розвиваються" та "розвинені країни" (серед останніх є "наддержави"). Економічний суверенітет держави припускає наявність у країні повних замкнених циклів виробництва критично важливих товарів; проведення політики розумного (збалансованого) промислового автаркізму (самодостатньої економіки); наявність "державного резерву" (державного запасу матеріальних цінностей); розуміння, що метою іноземних "інвестицій" може бути отримання контролю за стратегічно важливими галузями економіки; проведення політики "імпортозаміщення", "диверсифікації виробництва" тощо. Приміром, МВФ (2023 р.) вказав, що у світі розвивається "геоекономічна фрагментація" як результат недовіри до моделі "глобального економічного села" (зокрема, після пандемії "COVID-19"), тобто в багатьох країнах уряди взяли курс на створення максимумно самодостатньої внутрішньої економіки ("homeland economics") [25].

"*Військовий суверенітет*" припускає наявність у країні власних Збройних Сил, якісно-кількісно адекватних актуальним і потенційним викликам геополітичної реальності; *практичну реалізацію принципів стратегічного мислення, які відображають, зокрема, такі документи як* "Стратегія воєнної безпеки", "Воєнна доктрина", "Концепція військової кадрової політики" держави, крилаті слова Наполеона Бонапарта: "Народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу"; розбудову власного військово-промислового ("*оборонно-промислового*") комплексу; участь у міждержавних об'єднаннях ("союзах"), що об'єктивно посилюють "воєнносиліві" можливості країни, надають відповідні "гарантії безпеки" (колективної) тощо. Існує щорічний рейтинг ("Global Firepower") військової могутності держав (усталений лідер – США).

"*Енергетичний суверенітет*" припускає стратегічну незалежність країни від іноземних енергоресурсів (зокрема, є власний відповідний *видобуток* вугілля, природного газу, є виробни-

цтво електроенергії тощо). Приміром, Литва, після вступу до ЄС (2004 р.) під тиском Брюсселя закрила Ігналінську АЕС і з експортера електроенергії перетворилася на її імпортера. З огляду на зв'язок "енергетичного" і, приміром, "цифрового" суверенітетів доцільно зазначити, що на сьогодні рівень споживання електроенергії "дата-центрами" постійно зростає, внаслідок чого Google фінансує будівництво міні-АЕС для їх енергопостачання (Пентагоном замовлені мобільні міні-АЕС для армії США).

"Фінансово-кредитний суверенітет" припускає, що "центральний банк" є державним банком, тобто 100 % його статутного капіталу належать державі (приклад: націоналізація банківської системи в Індії урядом Індіри Ганді); відсутня або мінімізована залежність держави від зовнішніх кредитів; є можливість практичної реалізації розуміння, що основна економічна сила держави – монополія на емісію грошей ("державний кредит" є основою економічного розвитку країни); держава має "суверенний фонд" ("sovereign wealth fund"); держава здійснює накопичення "золотовалютних резервів", "біткоїнів" (США у 2025 р. почали створювати "Стратегічний резерв біткоїнів" – "Strategic Bitcoin Reserve") тощо. Прикладом, що підкреслює значення даного виду суверенітету може бути наступний факт: американська соціальна мережа Facebook планувала у 2020 р. випустити криптовалюту Libra, проте міністр фінансів Франції висловився за повну заборону Libra на території євросони через ризики для "державного суверенітету".

"Технологічний суверенітет" є частиною "економічного суверенітету" і, приміром, припускає наявність "Стратегії науково-технологічного розвитку" країни; здатність країни мати технології, критично важливі для забезпечення її добробуту та конкурентоспроможності, а також можливість самостійно їх розробляти чи отримувати від інших країн без появи односторонньої від них залежності ("структурної"). У США "критично важливі технології" – це технології, що підтримують їх економічну та військову перевагу (в інших державах – це наукомісткі технології, що мають найважливіше значення для їх обороноздатності). Приклади "технологічного суверенітету": країна має "повний ядерний цикл"; країна володіє унікальним ресурсом, без якого неможливий технологічний ланцюжок; компанія TSMC (Тайвань) є світовим лідером з виробництва чіпів для iPhone, ракетних пускових платформ тощо. Особливість сьогоднішнього: замість "військової колонізації" (приклад: "scramble for

Africa" – "колоніальний розподіл Африки" між європейськими державами в кінці 19-го, на початку 20-го ст. з використанням військової сили) використовується "технологічна колонізація" (приклад: неможливість літакобудування без імпортованих комплектуючих), її об'єктами можуть бути не тільки "країни третього світу", але й "розвинені країни".

"Продуктовий суверенітет" припускає достатнє виробництво в країні товарів харчової промисловості (за даними Global Hunger Index, є країни, що потерпають від нестачі їжі), наявність накопичення і зберігання відповідних стратегічних запасів як функцію "державного резерву" тощо. "Фармацевтичний суверенітет" свідчить про наявність достатнього виробництва в країні лікарських препаратів, зокрема, антибактеріальних і противірусних препаратів з метою недопущення спалахів інфекційних хвороб, епідемій тощо (приміром, у США є "Strategic National Stockpile" – стратегічний національний запас медичних препаратів). "Науковий суверенітет" припускає, що в країні є власні "наукові школи", котрі забезпечують інноваційний розвиток економіки; проводиться політика, яка унеможлиблює "відтік мізків" ("brain drain") як масове явище тощо. "Демографічний суверенітет" припускає, що в країні є закон "Про демографічну безпеку", відсутня загроза вимирання населення, немає такої проблеми як "демографічна яма", життєдіяльність суспільства забезпечує політика відтворення робочої сили (економічно активного населення), немає потреби в залученні іноземної робочої сили (трудомих мігрантів) тощо.

"Цифровий суверенітет" має на увазі наявність автономної цифрової інфраструктури ("твердої", "м'якої"); захищеність "електронного урядування"; здатність державних "комп'ютерних мереж", їх "програмного забезпечення" протистояти кібератакам; державний контроль "соціальних мереж", "блогосфери", фактів використання у потоках трафіку "криптографії"; наявність не тільки іноземних, але й вітчизняних "інформаційних платформ", "дата-центрів" тощо. На сьогодні повною мірою "цифровий суверенітет" має лише одна держава – США. Приміром, технологічні платформи ("Google", "Facebook", "YouTube", "Instagram") мають монополію щодо контролю за контентом у цифровому середовищі, можуть на свій власний розсуд прийняти рішення щодо закриття на своїх сервісах аккаунтів певних політиків, ЗМІ, YouTube-блогерів ("мільйон передплатників" ніколи не стає пере-

шкодою).

"Кадровий суверенітет" (є крилатий вислів "Кадри вирішують усе") припускає наявність системи підготовки "державних службовців" ("кадрів публічної служби"); існування "кадрового резерву на посади керівників"; відсутність у державному апараті "агентів впливу"; прийняття закону про "іноземних агентів" ("Foreign Agents Registration Act" діє у США з 1938 р.); відсутність проблеми кількості "кваліфікованих кадрів" у сфері економіки, медицини, освіти тощо. Прикладами щодо поняття "кадровий суверенітет" держави можуть бути наступні факти: високопосадовці в країні призначаються на посади без погодження кандидатур претендентів на відповідні посади з іноземними інституціями (приміром, очільник центробанку призначається на посаду без узгодження з МВФ); довічний статус "політично значущої особи" ("PEP" – "Politically exposed person"); відсутність (за законом) у високопосадовців власності ("активів") за кордоном робить неефективним застосування до них відповідних "міжнародних санкцій", загалом унеможлиблює потенційний чинник "іноземного впливу" на них ("Бо де багатство ваше, там і серце ваше буде"; Євангеліє від Матвія; 6:21).

"Культурний суверенітет" (у подальшому – КСД) припускає, зокрема, протидію загрозам "національній самобутній культурній традиції", виховання "національної самосвідомості", підтримку державою відповідної "культурно-просвітницької діяльності" (у контексті таких, приміром, явищ як "масова культура", "комерціалізація культури", "вестернізація свідомості", "космополітичне мислення"); конструктивну протидію пропаганді у ЗМІ "іноземної культури" (є власна "національна", "народна" культура, "культурна спадщина"); розуміння, що, як і, приміром, "віртуальний" простір, "культурний" простір (сфера "культурної діяльності", котра охоплює, зокрема, телебачення, радіомовлення, періодичні видання – друковані, електронні) – сфера сучасних "психологічних" війн (наприклад, у протистоянні США і колишнього СРСР, такого роду війна як складова "холодної війни", започаткована, зокрема, на основі "Directive 20/1 of the National Security Council of August 18, 1948" – одна із причин руйнації СРСР). В Україні Закон "Про культуру" (2011 р.), як і аналогічні закони в інших країнах світу, насамперед є спрямованим на збереження вітчизняної "культурної спадщини", вітчизняних "культурних цінностей". Прикладами програмно-організаційних, державно-

владних дій, спрямованих на вирішення тих чи інших актуальних питань КСД, можуть бути наступні факти: в Канаді є "Міністерство з питань канадської спадщини"; при Міністерстві Франції створена (2018 р.) "Рада Мудреців", її основна мета – просування секуляризму та світської доктрини у державних школах (в умовах "ісламізації Європи"); в Україні щорічно (з 2000 р.) проводиться (як акція єднання навколо мови) "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності" у зв'язку з "Днем української писемності та мови".

З огляду на такі системоутворюючі ознаки держави як "суверенна влада", "територія", "народонаселення", КСД є одним із істотних чинників формування, існування, збереження "населення" як *єдиного народу*. На значення поняття *єдиного народу* для політико-правового мислення, приміром, вказує біблійний вислів: "Кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять" (Євангеліє від Матвія; 12:25). Якщо "громадянство" – це формально-юридичний *інтегративний* зв'язок людей-громадян, що припускає, зокрема, об'єднання людей в державно організованому суспільстві в єдиний територіальний колектив, то *духовні* ("нематеріальні") *інтегративні зв'язки* людей як *єдиного народу* ("єдиної спільноти") – це, приміром, *загальна* "історична пам'ять", "релігія" або "ідеологія". До такого роду зв'язків має пряме відношення і *культура* (це насамперед мова – "душа народу"; мораль; звичаї та традиції; мистецтво; менталітет – "український", "слов'янський", "японський" тощо).

Висновки

З огляду на такі можливі види державного суверенітету як "внутрішній і зовнішній", "обмежений і необмежений", "номінальний і реальний", РСД являє собою існуючу у держави як суб'єкта права, політики, інтересів, функціональної діяльності (внутрішньої, зовнішньої) фактичну можливість ставити та досягати відповідні конкретні цілі самостійно або завдяки договірній міждержавній взаємодії (добровільній, рівноправній, взаємовигідній). Видами РСД ("за сферами функціональної діяльності держави", в яких знаходить об'єктивізацію "суверенна дієздатність держави"), є: "економічний", "військовий", "енергетичний", "фінансово-кредитний", "технологічний", "продуктовий", "фармацевтичний", "демографічний", "кадровий", "науковий", "цифровий", "культурний" тощо.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно, без будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Талдикін О. В. Реальний суверенітет держави в умовах глобалізації. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 3 (94). С. 65-69.
2. Червоненко В. Чи є в Україні реальний суверенітет? https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/07/140715_sovereignty_24_anniversary_vc
3. Пугач В. Г. Державний апарат у транснаціональній конфігурації влади. <https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/8-2018/5.pdf>
4. Чорна Н. В. Державний суверенітет як основа національної ідентичності українського суспільства. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Теорія культури і філософія науки*. 2011. № 980. Вип. 45. С. 34–39.
5. Бевз Т. А. Суверенітет як невід'ємна ознака держави у документах і практиці українського державотворення. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*. 2013. Вип. 3. С. 190-212.
6. Щербанюк О. В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної держави: Монографія. Книга II. К.: Логос, 2013. 306 с.
7. Суб'єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична доповідь. Київ, 2020. 88 с.
8. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / за наук. ред. М. Винницького. К.: Вид-дім "Києво-Могилянська академія", 2008. 109 с.
9. Stein Sundstol Eriksen (2011). 'State failure' in theory and practice: The idea of the state and the contradictions of state formation. *Review of International Studies*, 37, pp. 229-247. <http://doi.org/10.1017/S0260210510000409>
10. Krasner S. D. Think Again: Sovereignty. *Foreign Policy*. 2009, Nov. 20. <https://foreignpolicy.com/2009/11/20/think-again-sovereignty/>
11. Bull H. *The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics*. London, 1995. 73 p.
12. Held D. *Political Theory and the Modern State – Essays on State, Power and Democracy*. Oxford, 1989. 260 p.
13. Яворська Г. "Проблема обмеження державного суверенітету в умовах інтеграції України до ЄС" Аналітична записка. 24.02.2011. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/problema-obmezheniya-derzhavnogo-suverenitetu-v-umovakh>
14. Our priorities. <https://www.whitehouse.gov/>
15. Ukraine and Russia delegations due in Riyadh on Monday for separate US talks. <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/20/russia-ukraine-aerial-attacks-ceasefire-confusion>
16. What does Blinken's 'table and menu theory' signify?: Global Times editorial. 22.02.2024. <https://www.globaltimes.cn/page/202402/1307465.shtml>
17. Тернавська В. М. Концепція державного суверенітету в аспекті глобального інформаційного простору. *Інформація і право*. 2021. № 4. С. 80-89.
18. Капустянська І. Маск заявив, що український фронт не витримає, якщо він вимкне Starlink. 09.03.2025. https://lb.ua/world/2025/03/09/664702_mask_zayaviv_shcho_ukrainskiy_front.html
19. Загуменна Ю. О. Концептуалізація національної безпеки в Україні: теоретико-правові аспекти: реф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2025. 40 с.
20. Дубов Д. "М'яка" десуверенізація країн-членів Європейського Союзу. *Політичний менеджмент*. 2007. № 5. С. 148-159. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/dubov_m_iaka.pdf
21. Kinzer S. *Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq*. Times/Henry Holt, 2006. 384 p.
22. Спур М. В. Суверенітет держави у військовій сфері в умовах глобалізації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2019. Вип. 59. Т. 1. С. 39-42. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/921816>
23. Єфремова К. В. Забезпечення цифрового суверенітету держави в умовах Індустрії 4.0. С. 25-30. https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21_6.pdf
24. Бессонова М. М. Збереження культурного суверенітету Канади як засіб забезпечення національної єдності. *Зовнішні справи*. 2016. № 12. С. 38-41.

25. Governments across the world are discovering "homeland economics". 02.10.2023.
<https://www.economist.com/special-report/2023/10/02/governments-across-the-world-are-discovering-homeland-economics>

REFERENCES

1. Taldykin, O. V. (2018). Realnyy suverenitet derzhavy v umovakh hlobalizatsiyi [Real sovereignty of the state under globalization]. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, 3(94), 65–69 (in Ukr.).
2. Chervonenko, V. (2014, July 15). *Chy ye v Ukrayiny realnyy suverenitet?* [Does Ukraine have real sovereignty?]. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/07/140715_sovereignty_24_anniversary_vc (in Ukr.).
3. Puhach, V. H. (2018). *Derzhavnyy aparat u transnatsionalniy konfigurasii vlyady* [State apparatus in the transnational configuration of power]. <https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/8-2018/5.pdf> (in Ukr.).
4. Chorna, N. V. (2011). Derzhavnyy suverenitet yak osnova natsionalnoyi identychnosti ukrayinskoho suspilstva [State sovereignty as the basis of the national identity of Ukrainian society]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Teoriya kultury i filosofiya nauky*, 45(980), 34–39. (in Ukr.).
5. Bezv, T. A. (2013). Suverenitet yak nevidyemna oznaka derzhavy u dokumentakh i praktytsi ukrayinskoho derzhavotvorennya [Sovereignty as an integral feature of the state in documents and the practice of Ukrainian statehood]. *Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny*, (3), 190–212 (in Ukr.).
6. Shcherbanyuk, O. V. (2013). *Narodnyy suverenitet i realizatsiya vladospromozhnosti demokratychnoy derzhavy* [Popular sovereignty and the realization of the power capacity of a democratic state]. Monohrafiya. Knyha II. Kyiv: Lohos (in Ukr.).
7. *Subyektnist Ukrayiny v suchasnomu sviti: Otsinky, stratehiyi, prohnozy* [Ukraine's agency in the modern world: Assessments, strategies, forecasts]. (2020). Kyiv (in Ukr.).
8. Bauman, Z. (2008). *Hlobalizatsiya. Naslidky dlya lyudyny i suspilstva* [Globalization. The human consequences] (M. Vynnytskyi, Ed.). Kyiv: Vyd. dim "Kyyevo-Mohylyanska akademiya" (in Ukr.).
9. Stein Sundstol Eriksen (2011). 'State failure' in theory and practice: The idea of the state and the contradictions of state formation. *Review of International Studies*, 37, pp. 229-247.
<http://doi.org/10.1017/S0260210510000409>
10. Krasner S. D. Think Again: Sovereignty. *Foreign Policy*. 2009, Nov. 20.
<https://foreignpolicy.com/2009/11/20/think-again-sovereignty/>
11. Bull H. *The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics*. London, 1995. 73 p.
12. Held D. *Political Theory and the Modern State – Essays on State, Power and Democracy*. Oxford, 1989. 260 p.
13. Yavorska, H. (2011, February 24). *Problema obmezhenya derzhavnoho suverenitetu v umovakh intehratsiyi Ukrayiny do YeS* [The problem of limiting state sovereignty in the context of Ukraine's integration into the EU]. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/problema-obmezhenya-derzhavnogo-suverenitetu-v-umovakh> (in Ukr.).
14. Our priorities. <https://www.whitehouse.gov/>
15. Ukraine and Russia delegations due in Riyadh on Monday for separate US talks.
<https://www.theguardian.com/world/2025/mar/20/russia-ukraine-aerial-attacks-ceasefire-confusion>
16. What does Blinken's 'table and menu theory' signify?: Global Times editorial. 22.02.2024.
<https://www.globaltimes.cn/page/202402/1307465.shtml>
17. Ternavska, V. M. (2021). Kontsepsiya derzhavnoho suverenitetu v aspekti hlobalnoho informatsiynoho prostoru [The concept of state sovereignty in the context of the global information space]. *Informatsiya i pravo*, (4), 80–89 (in Ukr.).
18. Kapustyanska, I. (2025, March 9). *Mask zavyv, shcho ukrayinskyy front ne vytrymaye, yakshcho vin vymkne Starlink* [Musk stated that the Ukrainian front would collapse if he disables Starlink]. https://lb.ua/world/2025/03/09/664702_mask_zavyviv_shcho_ukrainskiy_front.html (in Ukr.).
19. Zahumenna, Yu. O. (2025). *Kontseptualizatsiya natsionalnoyi bezpeky v Ukrayini: Teoretyko-pravovi aspekty* [Conceptualization of national security in Ukraine: Theoretical and legal aspects]. Referat dysertatsiyi doktora yurydychnykh nauk: 12.00.01. Kharkiv (in Ukr.).
20. Dubov, D. (2007). "Myaka" desuverenizatsiya krayin-chleniv Yevropeyskoho Soyuzu ["Soft" desovereignization of EU member states]. *Politychnyy menedzhment*, (5), 148–159 https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/dubov_m_iaka.pdf (in Ukr.).

21. Kinzer S. Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. Times/Henry Holt, 2006. 384 p.
22. Yepur, M. V. (2019). Suverenitet derzhavy u viyskoviy sferi v umovakh hlobalizatsiyi [State sovereignty in the military sphere under globalization]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 59(1), 39–42. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/921816> (in Ukr.).
23. Yefremova, K. V. (2021). *Zabezpechennya tsyfrovoho suverenitetu derzhavy v umovakh Industriyi 4.0* [Ensuring digital sovereignty of the state under Industry 4.0]. https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21_6.pdf (in Ukr.).
24. Bessonova, M. M. (2016). *Zberezhennya kulturnoho suverenitetu Kanady yak zasib zabezpechennya natsionalnoyi yednosti* [Preservation of Canada's cultural sovereignty as a means of ensuring national unity]. *Zovnishni spravy*, (12), 38–41 (in Ukr.).
25. Governments across the world are discovering "homeland economics". 02.10.2023. <https://www.economist.com/special-report/2023/10/02/governments-across-the-world-are-discovering-homeland-economics>

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 054–064 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560534

http://forumprava.pp.ua/files/054-064-2025-2-FP-Shulha_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_9.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 01.05.2025

Accepted: 20.05.2025

Published: 21.05.2025

Available online: 21.05.2025

Cite as:

 Шульга, А. М. (2025). Реальный суверенитет держави як загально-теоретичне поняття. *Форум Права*, 82(2), 54–64.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560534>

 Shulha, A. M. (2025). Realnyy suverenitet derzhavy yak zahalnoteoretychne ponyattya [Real Sovereignty of the State as a General Theoretical Concept]. *Forum Prava*, 82(2), 54–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560534>